

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
БОЛЬНЫХ СИСТЕМНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Гопурова Г.Ф., Гаюбов У.М.

Ташкентский государственный медицинский университет

Ключевые слова: системные заболевания соединительной ткани, психопатология, тревожно-депрессивные расстройства, качество жизни.

Системные заболевания соединительной ткани (СЗСТ) представляют собой группу хронических аутоиммунных патологий, включающих системную красную волчанку, ревматоидный артрит, системную склеродермию и другие нозологии. Данные заболевания характеризуются полиорганным поражением и значительным влиянием на качество жизни пациентов.

Психопатологический статус больных СЗСТ имеет особое значение, так как хроническое течение, болевой синдром, функциональные ограничения и социальная дезадаптация формируют широкий спектр психических нарушений.

В клинической картине наиболее часто выявляются:

- тревожно-депрессивные расстройства,
- астено-невротический синдром,
- снижение когнитивных функций,
- элементы ипохондрической фиксации,
- нарушения сна.

Проведённые исследования свидетельствуют, что уровень выраженности психопатологической симптоматики прямо коррелирует с длительностью болезни, степенью инвалидизации и выраженностью соматической симптоматики.

Таким образом, психопатологические особенности больных системными заболеваниями соединительной ткани характеризуются полиморфизмом и тесной взаимосвязью с клиническим течением основной патологии. Выявление и своевременная коррекция данных нарушений является важным компонентом комплексной терапии, направленной на повышение качества жизни пациентов и улучшение прогноза заболевания.

